

Indicateurs des sols forestiers : le rôle de la gestion des pâturages

www.af4eu.eu

Pâturage et sols forestiers. Systèmes sylvopastoraux en Évrytanie (photo par V. Lappa)

Les forêts et les prairies fournissent le pâturage nécessaire, soutenant la biodiversité et la faune. La gestion durable de ces écosystèmes, ainsi que des pâturages, offre de nombreux avantages, en améliorant la productivité du bétail, tout en contribuant à la biodiversité et à la protection des sols. Les indicateurs de qualité du sol, tels que la matière organique, le pH, la texture, l'humidité, la biodiversité, etc., fournissent des informations utiles sur l'état des sols forestiers et l'efficacité des pratiques de gestion des pâturages. La gestion des pâturages vise à maintenir et améliorer la qualité des sols, surtout à une époque où des facteurs tels que le changement climatique, la désertification et d'autres pressions peuvent accélérer le processus de dégradation des sols.

Par exemple, une pratique de pâturage innovante appliquée dans les zones montagneuses d'Évrytanie en Grèce est le pâturage combiné et la cohabitation de différentes espèces de bétail, telles que moutons, chèvres, bovins et chevaux sur les mêmes pâturages (en rotation).

Cette pratique permet une utilisation plus efficace de la végétation, chaque espèce ayant des préférences alimentaires différentes, assurant l'usage optimal de la biomasse. Parallèlement, la dispersion de la matière organique sur toute la surface du pâturage, via les excréments, contribue à améliorer la fertilité du sol. De plus, elle réduit la présence de mauvaises herbes, équilibre la pression sur le pâturage, limite la compaction du sol à certains endroits et minimise le risque d'érosion et de dégradation des sols. En même temps, les avantages économiques sont multiples, permettant aux agriculteurs d'exploiter les produits de différentes espèces de bétail, tels que viande, lait, laine et peaux, tout enrédusant le coût de restauration des sols.

En conclusion, les indicateurs clés de la santé des sols peuvent contribuer à la formulation de plans de pâturage durables. La gestion des pâturages peut favoriser la santé à long terme des pâturages et des écosystèmes forestiers en promouvant un équilibre entre usage agricole productif et conservation environnementale.

Stavroula Galanopoulou,
Anastasia Pantera, Vassiliki
Lappa, Andreas
Papadopoulos

Department of Forestry &
Natural Environment Management,
Karpenissi, Greece

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.